

HISTORICAL SCIENCES

TSARIST AND SOVIET POLICY OF TURNING NAGORNO-KARABAKH INTO A COMFORT ZONE FOR ARMENIANS (BASED ON HISTORICAL DOCUMENTS)

Alieva-Mamedova G.S.

Senior Lecturer, Baku State University

Baku State University, Ph.D

ORCID ID: 0000-0002-6570-3554

ЦАРСКАЯ И СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА ПРЕВРАЩЕНИЯ НАГОРНОГО КАРАБАХА В ЗОНУ КОМФОРТА АРМЯН (НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ)

Алиева-Мамедова Г.С.

Старший преподаватель Бакинского Государственного Университета

Бакинский Государственный Университет, доктор философии по истории

ORCID ID: 0000-0002-6570-3554

*Dedicated to the blessed memory of all the martyrs of Azerbaijan.
Светлой памяти всех шехидов Азербайджана посвящается.*

Abstract

Armenian chauvinistic forces, in all periods of history, went to all extremes in order to achieve their cherished goal - the creation of "Great Armenia", a state that did not exist, does not exist and cannot be on the political map of the world. At the same time, all the facts, starting from the 18th century, prove the participation of tsarist Russia and Soviet diplomacy in this dirty Armenian policy. The resettlement of Armenians to the Caucasus, the creation of the Armenian region, the events of 1905-1906, the tragic March events of 1918, the falsification of historical documents - all this was the main direction of the Armenian bandit leadership in Azerbaijan before the forcible establishment of Soviet power in the Caucasus. Although, we note that after Sovietization, this policy was not only not suspended, but, on the contrary, took on a new dimension. The deliberate transfer of Zangezur to Armenia (without the consent of the Azerbaijani people), the deportation of Azerbaijanis from their native lands - all these events are a vivid example of the cabinet games of the Soviet government.

Аннотация

Армянские шовинистические силы, во все периоды истории, шли на все крайности, чтобы достичь своей заветной цели – создания «Великой Армении», государства, которого не было, нет и не может быть на политической карте мира. При этом все факты, начиная с XVIII века, доказывают, участие царской России и советской дипломатии в этой грязной армянской политике. Переселение армян на Кавказ, создание армянской области, события 1905-1906 гг., трагические мартовские события 1918 года, фальсификация исторических документов - все это основное направление армянского бандитского руководства в Азербайджане до насильственного установления советской власти на Кавказе. Хотя, отметим, что после советизации это политика не только не была приостановлена, а наоборот приняла новый размах. Умышленная передача Зангезура Армении (без согласия азербайджанского народа), депортация азербайджанцев с их родных земель – все эти события яркий пример, кабинетных игр советской власти.

Keywords: tsarist government, Soviet power, falsification, historical documents, deportation.

Ключевые слова: царское правительство, советская власть, фальсификация, исторические документы, депортация.

Введение

В статье говорится о бредовой идее армян создать «Великую Армению» от моря до моря, раскрывается их грязная политика по отношению к азербайджанскому народу.

Итак, на протяжении огромного периода истории армяне претендуют на создание «Великой Армении», государства, которого не было в истории. Не секрет, что эти стремления армян стали возможными уже во времена царской России. Постепенное

ослабление Османской империи стало благоприятной почвой для интенсификации вражеских сил на исторических азербайджанских территориях, с целью создания своего государства, - государства, которого не было никогда.

Тема, выбранная автором, является достаточно актуальной. Целью написания статьи является попытка доказательства фальсификации исторических фактов армянами.

Методологической и теоретической основой, данной статьи стали архивные материалы, которые

сохранились в архивах страны (в данном случае автор использовал материалы из Архива общественно-политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики), что и позволило, комплексно подойти к поставленному вопросу.

Основная часть статьи

Во все периоды существования системы международных отношений Азербайджан занимал важное место в евразийской политике России. Ещё во времена царской России выход к Каспийскому морю, захват Северного Азербайджана и использование этой территории для вторжения и влияния на Иран, Турцию и другие восточные государства занимали особое место в деятельности российских императоров. Вопрос Азербайджана постоянно находился в центре внимания в ходе русско-иранских, русско-турецких войн, завоевания Кавказа и других событий. Империя даровала армянам земли в Закавказье, затем способствовала переселению туда армян из Турции, Ирана, арабских стран, одновременно вытесняя оттуда турок (азербайджанцев - авт.), выселяя их за пределы Армении. Этот процесс начался и в советский период. В годы советской власти Азербайджан также использовался в качестве форпоста для влияния на Восток, играл роль «выхода» к Востоку [6, с.165].

Однако факты остаются фактами. Ещё в X веке известный арабский географ и путешественник ибн Хаукаль (Абуль-Касим Мухаммад ибн Хаукаль ан-Нисибин) в своём труде «Книга путей и стран» («Китаб ал-масалик ва-л-мамалик») изложил ценные сведения о территории Аббасидского халифата, а также об окрестных странах. В работе имеется обширная и очень ценная информация об Азербайджане. Арабский географ ибн Хаукаль, описал в своём труде и Армению, при этом имея в виду не государство (как хотелось бы армянским лжеучёным), а географическую или административную область «Арминия» в Малой Азии и приграничье Южного Кавказа, которую не обязательно связывает с армянами, как пытаются сейчас это сделать армянские псевдоучёные.

Историк Ризван Гусейнов в своей статье «Большой Азербайджан в российских, европейских и иных источниках – Часть V» ещё раз указывает на важность произведения ибн Хаукаля и пишет, о том как арабский автор в своём труде отмечает, что «Горы его (аз-Завазан – Р.Г.) тянутся от Хариса и Хувайриса (Харис - большой Арарат и Хувайрис - малый Арарат – Р.Г.) до цепей Агара и Варзакана (гора Савалан в Южном Азербайджане – Р.Г.) затем тянутся на север к Тифлису, где с ними соединяется хребет Кабк (Кавказский хребет). Хребет этот огромный; говорят, что на нем 360 языков; я раньше отрицал это, пока не увидел сам много городов, и в каждом городе есть свой язык помимо азербейджанского и персидского»[7].

Уже в начале статьи можно с уверенностью отметить, что как бы не пытались армянские фальсификаторы изменить исторические факты в свою пользу у них это, никак не получается, так как научные исторические сведения гласят совершенно об

ином. Мы в отличие от армян проживаем на своей исторической территории, в целом, даже, сегодняшние армяне должны быть благодарны нам за существование своего государства с 1918 года.

Г. Орджоникидзе (курировал внутренней и внешней политикой Азербайджанской ССР) в середине 1920 года Сталину и Чичерину, предлагал выделить Нагорный Карабах в автономную область в составе Азербайджанской ССР [10].

В конце июня 1920 года, после обсуждений с ново назначенным полномочным представителем Советской России в Армении Б.Леграном и А.Габриеляном, Г. Орджоникидзе по прямому проводу сообщил в Москву следующее: «Азербайджан настаивает на немедленном и безоговорочном присоединении Карабаха и Зангезура... Я заставлю Азербайджан объявить автономию этих областей, но это должно исходить от Азербайджана, но ни в коем случае не должно быть упомянуто в договоре» [5, с.125]. Уже 7 июля 1923 г. ЦИК Азербайджанской ССР издал декрет «Об образовании Автономной Области Нагорного Карабаха» (АОНК).

АзЦИК постановил:

1) Образовать из армянской части Нагорного Карабаха автономную область, как составную часть АССР, с центром в местечке Ханкенди;

2) Органами управления автономной области являются: областной исполнительный и местные Советы;

3) До образования Областного Исполнительного Комитета создать Временный революционный комитет, коему вменить в обязанность не позже 2-х месяцев созвать съезд Советов для избрания постоянного исполнительного органа. Для выработки положения области и фактической передачи административных единиц в автономную область Карабаха, а также определения границ автономной области создать смешанную комиссию из представителей Нагорного Карабаха, Низменного Карабаха, Курдистана и центральной власти АССР [12].

Как уже было указано выше, исторические территории Азербайджана были переданы армянам в ходе кабинетных игр советской власти, что и в последующем стало предпосылкой для начала конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В 1977 году на заседании комиссии по разработке нового закона страны, было объявлено о том, что из НКАО и Армянской ССР поступили обращения граждан с просьбой рассмотреть вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, которые будут рассматриваться на следующем заседании. Только после объяснений Гейдара Алиева о всех последствиях Брежнев дал указ снять этот вопрос с обсуждения [13, с.97].

До этого в годы СССР вопрос о судьбе Нагорного Карабаха не раз обсуждался в высших эшелонах страны. Например, специальной комиссией данный вопрос обсуждался на конференции в Тифлисе из представителей трех республик (Азербайджан, Грузия, Армения –авт.), совместно со Сталиным. Однако, вопрос остался открытым, так как,

Нариманов настаивал на неприсоединении Нагорного Карабаха Армении [17].

Ещё один важный момент давления на азербайджанский народ - система образования, благодаря которой, ещё царская Россия пыталась успешно внедрить свои амбиции на наших исторических территориях, тем самым, создавая себе оплот в лице армян на Кавказе.

Например, царское правительство проводя великодержавную политику, стремилось держать азербайджанский народ в невежестве, мешало развитию национальной культуры. Царизм намеренно культивировал патриархально-феодалный уклад жизни, стеснял, а иногда просто упразднял местную школу и просветительные учреждения.

Со времени открытия первой школы в 1830 году и до 1855 года в Азербайджане было открыто всего 8 начальных школ. В них учились дети русских чиновников, а также местных ханов и беков.

Политика царского самодержавия в области школьного строительства в национальных окраинах нашла своё яркое отражение на VII Всероссийском дворянском съезде в 1911 году. «Школа государственная, - объявлялась на съезде, - должна быть русской, национально-патриотической, правительственная школа не может иметь инороднического характера, в ней должен без каких-либо уступок господствовать государственный язык, обучение должно вестись на русском языке...»

Политику насильственной русификации можно определить, также из того, что удельный вес школ, в которых обучение коренного населения велось на родном языке, неизменно уменьшался с 17,9% в 1870 году до 0,6% в 1888 году. Число школ с обучением исключительно на русском языке увеличилось с 49,8% в 1879 году до 88,2% в 1901 году. Русификаторская политика царского правительства отражалась и в учебных планах. В это время основная масса азербайджанцев обучалась в мектебах и в медресе и получала главным образом религиозное образование.

Говорить о высшем образовании не приходилось. Причём не только в Азербайджане, но и во всём Закавказье¹ высшие учебные заведения, за исключением женских курсов в Тбилиси, отсутствовали [4, с.9-15].

Интеллигентов, вышедших из народа, среды рабочих и крестьян (учителей, врачей, инженеров, агрономов и прочих) можно было перечислить по пальцам. Накануне социалистической революции среди азербайджанцев было лишь около 100 учителей, 45 врачей, 12 инженеров, 2 агронома и 2 землемера. Особенно плохо было организовано медицинское обслуживание населения. На каждые 50 тысяч жителей приходился один врач, на каждую большую койку – 7348 человек [3, с.10,11].

За годы же существования СССР для усиления

позиции властей использовалась система отрицания любой монотеистической религии, усиленно велась пропаганда научного атеизма, наряду с этим, также знание русского языка стало важным показателем грамотности по всему СССР.

В *Архиве общественно-политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики* сохранился интересный материал об указе советской власти открыть книжные киоски в Нагорной части Гянджинского уезда, чтобы все армянские школы были обеспечены учебниками на армянском языке [18]. Также предлагалось НКПросу (Народный Комиссариат Просвещения –авт.) открыть армянское отделение при сельскохозяйственном техникуме в Гяндже [19].

Итак, советская власть делала все возможное чтобы превратить территории Азербайджана в зону комфорта для армян.

Немаловажным является и тот факт, что в советские годы в реставрационные работы памятников истории и культуры в НКАО, привлекались армянские мастера [20].

«Армянские специалисты» всячески пытались арменизировать все исторические памятники Нагорного Карабаха, создавая почву для своих потомков, которые до сих пор твердят миру о том, что являются аборигенами на этих территориях. При этом, забывая, что ценные исторические материалы о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, сохранились материалы не только в наших архивах, но и во многих архивах зарубежных стран.

В советские годы к агитационной работе властей подключились и газеты страны. Например, газета «Коммунист», «Советакан Айастан» [21].

Продолжением советской политики по установлению плацдарма на азербайджанских территориях стал и факт создания Курдистанского уезда² в составе Азербайджанской ССР (1923-1929 гг.). Сохранились также документы о том, что в ходе беспорядков в Курдистане (Курдистанский уезд – авт.), так как крестьяне этих территорий были «раздеты, разуты и голодны» [23], армяне, воспользовавшись моментом стали распускать «слухи о переходе Курдистана в состав Советской Армении» [22].

Одной из самых актуальных проблем последних лет считается терроризм. Этот процесс влечёт за собой разрушения и человеческие жертвы. Но из истории мы знаем, что армяне прибегали к актам террора ещё в 80-90-ые гг. XIX века на территории Османской империи [1, с.81].

В книге Эриха Файгла «Правда о терроре. Армянский терроризм - истоки и причины» автор рассматривает события 1915 года, где объективно пишет об армянской политике, об их зверствах. «События 1915 года в Османской империи нельзя называть «геноцидом». Война с Турцией – священная война для армян в своём роде крестовый поход.

¹Закавказье – южный Кавказ

² Административный центр уезда — город Лачин (до 1923 года имел статус посёлка, до 1926 года назывался

Абдаляр). Делился на 6 дайр (волостей): Каракишлагскую, Кельбаджарскую, Кубатлинскую, Котурлинскую, Кюрд-Гаджинскую и Мурадханлинскую. *Курдистанский уезд просуществовал в 1923 1929 гг.*

Энтузиазм среди армян таков, что не проходит и дня, чтобы на улицах Карса, Александрополя и Эривани не проходило манифестаций с речами многовекового врага и угнетателя христиан» [15, с.48].

О зверствах и шовинизме армян сохранился ещё один документ, в котором излагаются итоги политики дашнаков на границе между Шушинским уездом и Зангезуром. В документе отмечается: «у одного были пробуравлены глаза, кожа с лица скальпирована, мясо на теле местами вырезано, руки и ноги отпилены. В общем, трупы на стелке изуродованы, что не поддаются описанию» [24].

Польский историк Тадеуш Свентоховский в своей статье «Русское правление, модернизаторские элиты и становление национальной идентичности в Азербайджане» писал: «Вряд ли можно сомневаться, что царское правительство использовало антагонизм для укрепления своего режима, но нет убедительных доказательств, что массовое насилие сознательно провоцировалось властями; враждебность достигла такой степени, когда для возникновения взрыва не нужно было никакого подстрекательства извне. Понятие «татаро-армянская резня» достаточно точно передаёт природу межобщинного насилия, начавшегося в феврале 1905-го и продолжавшегося в течение следующего года» [14].

За годы советской власти делалось все возможное и даже невозможное, чтобы искусственным образом увеличить численность армян на исторических территориях Азербайджана, что стало частью политики СССР на пути превращения азербайджанских территорий в плацдарм на Южном Кавказе, также в зону комфорта для армян, а это всё, в свою очередь, в последующем послужило трамплином для создания армянской государственности на наших территориях. Одновременно за годы советской власти в Армении соотношение численности армян и азербайджанцев менялось с каждым годом не в пользу последних. К сожалению, в этот период в политических заявлениях и подходах лидеров Азербайджанской ССР были обойдены молчанием проблемы азербайджанского населения в Армянской ССР [11, с.257].

Этапы борьбы за Нагорный Карабах

Полагаю, можно было бы выделить несколько этапов борьбы за территорию Карабаха армянами.

1. (1747-1827 гг.) – борьба между Российской, Османской и Иранской империями;
2. (1828-1918 гг.) – период торжества шовинистический, агрессорской политики царской России, для превращения территории Кавказа в плацдарм. Начало процесса сукцессии, т.е. как и было указано выше, насильственные изменения этнического состава территории Нагорного Карабаха;
3. (1920-1990 гг.) – 70 лет советской этногеополитики в районе Нагорного Карабаха и автономизация этой территории, который и заложил основу распада СССР и начала конфликта вокруг Нагорного Карабаха [2, с.84].

В целом, «Армяне, неоднократно расширявшие за годы Советской власти свою территорию за счет Азербайджана, осуществляли в то же время, при поддержке Москвы, и депортацию азербайджанцев с их родных земель в Северо-Западном Азербайджане (ныне территории Республики Армения). Эта политика проводилась последовательно и целенаправленно. Азербайджанцы были лишены права получать образование на родном языке. Тысячи азербайджанских топонимов были изменены на армянские названия в соответствии с принятыми на государственном уровне решениями. Были ликвидированы традиционные для азербайджанцев отрасли хозяйства. Тысячелетние азербайджанские кладбища были превращены в посевные площади. Сотни караван-сараяв, мечетей, медресе, минаретов, бань и других историко-архитектурных памятников Азербайджана были стерты с лица земли» [9, с.8].

О том, что армяне всегда претендовали на наши территории, причем все не только на Нагорный Карабах, свидетельствует книга известного историка Филиппа Экозьянца «Израил Ори. Ларец Пандоры». Автор в данной книге излагает переписку армян, их планы о завоевании наших городов. Например, историк раскрывает письмо, в котором армяне пишут: «... чтобы к рассвету прибыть в Шемаху, которая огромна, как Кёльн, неукрепленная, где есть один управляющий из персов...» [16, с.151]. Или же «Шемаха – город очень богатый и торговый, без каких-либо войск внутри...» [16, с.151]. «Есть город Ордубад, он полностью турецкий...» [16, с.152]. Итак, автор раскрывает все тайные переписки меликов, их коварные планы по захвату территорий Азербайджана и Османской Турции.

Интересно, но объективно настроенные люди находятся и среди европейских авторов. Например, слова француза Ж.Малевиля об армянской агитации стали пророческими: «Для того, чтобы остановить этот произвол армянской пропаганды, рискующий иметь для будущего Европы весьма тяжкие последствия, необходима реакция всех здравомыслящих людей» [8, с.115].

Заключение

Исходя из всего вышесказанного, мы ещё раз убеждаемся в том, что армянские шовинистические силы, во все периоды истории, шли на все крайности, чтобы достичь своей заветной цели – создания «Великой Армении», государства, которого не было, нет и не может быть на политической карте мира. Таким образом, бредовая идея для создания «Великой Армении» от моря до моря на чужой территории является главной линией во внешней политике агрессорской Армении. Во времена царской России и за годы существования СССР советская Россия также продолжала по отношению к Азербайджану агрессорскую политику, с целью имплементации своих планов на Южном Кавказе, чтобы создать себе плацдарм на этих территориях, при этом пользуясь обширной поддержкой также иранских властей.

References

1. Aliyeva-Mammadova G. Ob armanax v trudax zarubejnix ucenix// Bakı Universitetinin Xeberleri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2021, №2, s.77-86
2. Allaxverdiyeva K. Nagorno-Karabaxskiy konflikt v kontekste retrospektivnoy etnoqepolitiki // Sentralnaya Aziya i Kavkaz, №1(61), 2009, s.71-85
3. Alimırzoyev X. Obrazovaniye, nauka i zdorovoxraneniye za 50 let // Azerbayjanskoye qosudarstvennoye izdatelstvo, Baku, 1970, 94 c.
4. Atakiwiyev A., Suleymanov R., Kerimov S. Razvitiye srednego specialnogo obrazovaniya v Azerbajjane (1920-1985) // "Maarif", Bakı, 1990, 530c.
5. Qasanli C. Nagorniy Karabakh: ot rossiyskoy ekspansii k bolwevistskoy politike // ot Mayendorfa do Astani: prinsipiialniye aspekti armano-azerbayjanskogo Nagorno-Karabakhskogo konflikta. Moskva, 2010, «Tipografya «KEM», 552c.
6. Qadjiyev K. Geopolitika Kavkaza. M.: Mejdunarodniye otnoweniya, 2001, 463c.
7. Quseynov R. «Bolwoy Azerbajjan v rossiyskix, evropeyskix i inix istocnikax – cast V»
8. <https://www.turantoday.com/2012/09/hawqal.html> (data obraweniya – 01.08.2022)
9. Malevil J. Armanskaya traqediya 1915 qoda. Baku, Elm, 1990, 126c.
10. Najafli G. Maqali Irevanskogo xanstva. Baku, Obwestvennoye obyedineniye istorikov Azerbajjana, 2017. - 44 c.
11. Niftaliyev I. Podaril N. Karabax Azerbajjanu? Stalin I territorialnaya celostnost AzSSR
12. <https://azerhistory.com/?p=16274> (data obraweniya – 11.02.2023)
13. Niftaliyev I. Azerbajjanskaya SSR v ekspansionistkix plaanax arman (20-ye qodi XX veka). – Baku: Izdatelstvo «Təhsil», 2010. – 292 c.
14. <https://karabakh.center/storage/libraries/HfHoFTtmskKH9sC58pGdHMjt7yBnj5hpl2jVREgC.pdf> (data obraweniya – 11.02.2023)
15. Osnovniye etapiterritorialnix pritazaniy arman na Naqorniy Karabax v XX veke (data obraweniya – 11.02.2023)
16. <https://karabakh.center/d/page18321969.html>
17. Safarov P. Armanskaya falsifikasiya zakonov SSSR i mejdunarodnix prinsipov v 1988-1991// Vestnik Bakinskogo Universiteta, Baku, №1, 2022
18. Tadeuw Sventaxovskiy «Russkoye pravleniye, modernizatorskiye eliti i stanovleniye nacionalnoy identichnosti v Azerbajjane»
19. http://old.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_002.htm (data obraweniya – 02.03.2021)
20. Fayql E. «Pravda o terrore. Armanskiy terrorizm – istoki i pricini», Baku, 2000, Azqosizdat, 176 c.
21. Ekozyanc F. «Israil Ori. Larec Pandori». Kniqa 1: Persiya. M.: Vorobyev A.B., 2020, 192 c.

Список источников

1. Алиева-Мамедова Г. Об армянах в трудах зарубежных ученых // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2021, №2, s.77-86
2. Аллавердиев К. Нагорно-Карабахский конфликт в контексте ретроспективной этногеополитики // Центральная Азия и Кавказ, №1(61), 2009, с.71-85
3. Алимурзоев Х. Образование, наука и здравоохранение за 50 лет // Азербайджанское государственное издательство, Баку, 1970, 94 с.
4. Атакишиев А., Сулейманов Р., Керимов С. Развитие среднего специального образования в Азербайджане (1920-1985 гг.) // "Маариф", Баку, 1990, 530с.
5. Гасанлы Дж. Нагорный Карабах: от российской экспансии к большевистской политике // от Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Москва, 2010, «Типография «КЕМ», 552с.
6. Гаджиев К. Геополитика Кавказа. М.: Международные отношения, 2001, 463с.
7. Гусейнов Р. «Большой Азербайджан в российских, европейских и иных источниках – Часть V»
8. <https://www.turantoday.com/2012/09/hawqal.html> (дата обращения – 01.08.2022)
9. Малевиль Ж. Армянская трагедия 1915 года. Баку, Элм, 1990, 126с.
10. Наджафли Г. Магалы Иреванского ханства. Баку, Общественное объединение историков Азербайджана, 2017. - 44 с.
11. Нифталиев И. Подарил Н. Карабах Азербайджану? Сталин и территориальная целостность АзССР
12. <https://azerhistory.com/?p=16274> (дата обращения – 11.02.2023)
13. Нифталиев И. Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян (20-е годы XX века). – Баку: Издательство «Тəhsil», 2010. – 292 с.
14. <https://karabakh.center/storage/libraries/HfHoFTtmskKH9sC58pGdHMjt7yBnj5hpl2jVREgC.pdf> (дата обращения – 11.02.2023)
15. Основные этапы территориальных притязаний армян на Нагорный Карабах в XX веке (дата обращения – 11.02.2023)
16. <https://karabakh.center/d/page18321969.html>
17. Сафаров П. Армянская фальсификация законов СССР и международных принципов в 1988-1991 гг.// Вестник Бакинского Университета, Баку, №1, 2022
18. Тадеуш Свентоховский «Русское правление, модернизаторские элиты и становление национальной идентичности в Азербайджане»
19. http://old.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_002.htm (дата обращения – 02.03.2021)
20. Файгл Э. «Правда о терроре. Армянский терроризм - истоки и причины», Баку, 2000, Азгосиздат, 176 с.
21. Экозьянц Ф. «Израил Ори. Ларец Пандорь». Книга 1: Персия. М.: Воробьев А.В., 2020, 192 с.

List of sources used Archival fonds**Archives of social and political documents of the Property Management Department of the President of the Republic of Azerbaijan**

17. F.1, Оп.2. Д.131. Minutes No. 4, p. 52
18. F.1. Оп. 6. Д.40. Minutes No. 67, para. 20, с.117
19. F.1. Оп. 6. Д.40. Minutes No. 67, para. 34, с.118
20. F.1. Оп. 83. Д.214. p.19
21. F.1. Оп. 83. Д.214. p.16.
22. F.1. Оп.2. Д.156. p.41.
23. F.1. Оп.2. Д.156. p.72.
24. F.1. Оп. 2. 2. д.156. p.13.

Перечень использованных источников архивные фонды**Архив общественно-политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики**

1. Ф.1, Оп.2. Д.131. Протокол №4, с.52
2. Ф.1. Оп. 6. Д.40. Протокол №67, пункт. 20, с.117
3. Ф.1. Оп. 6. Д.40. Протокол №67, пункт. 34, с.118
4. Ф.1. Оп. 83. Д.214. с.19
5. Ф.1. Оп. 83. Д.214. с.16.
6. Ф.1. Оп.2. Д.156. с.41
7. Ф.1. Оп.2. Д.156. с.72.
8. Ф.1. Оп. 2.Д.156. с.13